

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA METABOLÓMICA?

Lucía Olmo-García^{1,2}, Alegría Carrasco-Pancorbo¹

¹Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Av. Fuentenueva s/n, 18071, Granada, España.

²Section of Bioanalytical Chemistry, Division of Systems Medicine, Department of Metabolism, Digestion and Reproduction, Imperial College London, South Kensington Campus, London, SW7 2AZ, UK.

Palabras clave (máximo 5): Metabolómica; Metabolitos; LC-MS; GC-MS; RMN.

A finales del siglo XX, los avances tecnológicos en el campo de la bioquímica y la biología molecular condujeron al desarrollo de una serie de enfoques conocidos como “ómicos”, cuyo objetivo es la caracterización integral de un organismo, tejido o célula.

Dado que la información genética contenida en el ADN -y transcrita a través del ARN- determina la síntesis de proteínas que regulan los metabolitos presentes en un sistema biológico, podría considerarse que el “metaboloma” es la expresión última del genoma y su interacción con el medio ambiente (Figura 1) [1]. Así, la Metabolómica surgió como complemento a la Genómica, la Transcriptómica y la Proteómica, para estudiar las complejas interacciones moleculares que tienen lugar en los sistemas vivos.

Figura 1. Flujo de información en biología.

Según Fiehn, uno de los primeros autores que intentó establecer su definición formal, la Metabolómica es la medición cuantitativa y cualitativa del “metaboloma”, es decir, de todas las pequeñas moléculas o sustancias químicas que son usadas, ingeridas o sintetizadas por un sistema biológico dado, incluyendo péptidos, aminoácidos, carbohidratos, ácidos orgánicos, hormonas, vitaminas, minerales, etc. [2].

Existen diferentes enfoques en Metabolómica, en función del número de metabolitos determinados y de la precisión de los resultados, desde el *análisis dirigido* (cuantificación precisa de una sustancia o un pequeño grupo de compuestos relacionados) hasta las *aproximaciones no dirigidas* cuyo objetivo es obtener una visión general de los patrones metabólicos del sistema biológico. No obstante, todos los enfoques tienen en común la necesidad de emplear potentes herramientas analíticas, siendo las más extendidas la resonancia magnética nuclear (RMN) y las técnicas acopladas que combinan la separación de alta resolución a través de cromatografía de líquidos (LC) o de gases (GC), con la espectrometría de masas (MS) como sistema de detección. La complejidad de los datos generados por estas

plataformas hace imprescindible el empleo de herramientas bioinformáticas y estadísticas que permitan traducirlos en información útil para resolver el “problema biológico” bajo estudio.

Desde sus inicios, la Metabolómica ha demostrado una gran aplicabilidad en diferentes campos que incluyen, entre otros, la biología celular, la biomedicina, la farmacología, la contaminación ambiental, la botánica y la química de los alimentos. Algunas de sus aplicaciones tradicionales más relevantes han sido la evaluación de la toxicidad, el diagnóstico médico, el descubrimiento de biomarcadores de enfermedades y el desarrollo de fármacos. Sin embargo, en los últimos años la Metabolómica se ha convertido en una herramienta muy útil para la agricultura (por ejemplo, para identificar marcadores relacionados con el crecimiento, la maduración o el almacenamiento de los frutos) y en la investigación en nutrición y ciencias de los alimentos (por ejemplo, para lograr un conocimiento más detallado de la composición de un alimento y de los efectos de su consumo, y para evaluar aspectos como su calidad, autenticidad y trazabilidad) [4].

Agradecimientos

L. O-G agradece a la Junta de Andalucía la financiación obtenida a través de su contrato postdoctoral DOC_01183 (PAIDI 2020).

Referencias

- [1] K.-M. Oksman-Caldentey, D. Inze, M. Oresic, Connecting genes to metabolites by a systems biology approach, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 101 (2004) 9949–9950.
- [2] O. Fiehn, Metabolomics - the link between genotypes and phenotypes, *Plant Mol. Biol.* 48 (2002) 155–71.
- [3] S.P. Putri, S. Yamamoto, H. Tsugawa, E. Fukusaki, Current metabolomics: technological advances. *J. Biosci. Bioeng.* 116 (2013) 9–16.
- [4] S.P. Putri, Y. Nakayama, F. Matsuda, T. Uchikata, S. Kobayashi, A. Matsubara, E. Fukusaki, Current metabolomics: Practical applications, *J. Biosci. Bioeng.* 115 (2013) 579–589.